

Совершенствование технологии энергосберегающей продукции из местного сырья

Erdashev Tayir Farxad uli

Каракалпакский государственный университет имени Бердака. Студентка 3
курса строительного факультета

Научный руководитель: **Торбек Узакон**

Аннотация: Непрерывный рост численности населения приводит к увеличению общего потребления энергоресурсов, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям изменения климата. Две трети парниковых газов в мире возникают в результате производства и использования энергетических ресурсов. Глобальное потепление – это не только повышение средней температуры, но и вызывает дисбаланс погоды на всей планете, что, в свою очередь, становится причиной различных природных катаклизмов. В данной статье описано совершенствование технологии получения энергосберегающей продукции из местного сырья.

Ключевые слова: Сырье, местное, экономичное, энергетическое, инновационное, технология.

Чтобы избежать этих рисков, многие страны активно переходят к чистой, интеллектуальной и безопасной энергетической системе, разрабатывая и внедряя энергосберегающие технологии при проектировании и строительстве энергоэффективных и низкоуглеродных зданий. В странах переход к энергоэффективному (ЭТ) и низкоуглеродному (КУ) строительству осуществляется по-разному. Ожидается, что с 2019 года все новые здания,

Строящиеся в странах Европейского Союза (ЕС), будут соответствовать стандартам пассивного жилья, а с 2021 года эти стандарты будут применяться и к другим зданиям. В Европе насчитывается несколько тысяч энергоэффективных домов, и это число продолжает расти. Основная концепция пассивного дома – снижение теплопотерь через стены, крышу и окна зданий, качественная теплоизоляция наружных поверхностей стен здания, тройные стеклопакеты, герметизация конструкции здания и улучшение теплоизоляции. Система рекуперации тепла и вентиляции. «Пассивное» отопление дома использует солнечную энергию, внутренние источники тепла и теплый воздух, получаемый путем рекуперации воздуха в системе вентиляции.

Повысить энергоэффективность зданий, построенных в прошлом веке, можно и без использования энергосберегающих технологий. Например, строительная компания в Берлине (Германия) провела капитальный ремонт восьмиэтажного здания, построенного в 1950-х годах. В этих зданиях проект реконструкции включает обновление систем вентиляции, утепление фасадных стен, а также установку системы солнечных батарей на крыше и фасаде здания. Энергия, вырабатываемая солнечными панелями, сохраняется в аккумуляторных элементах и используется для снабжения электроэнергией домохозяйств, а также для систем горячего водоснабжения и отопления. Благодаря новым строительным технологиям и материалам потребление тепла в квартирах снижается на 85%, обеспечивается 100% автономное отопление и 50% необходимой электроэнергии.

Отремонтированный энергоэффективный многоквартирный дом в Берлине Правительство Нидерландов повышает энергоэффективность существующих зданий в рамках программы Energiesprong, запущенной в стране в 2010 году. Эта программа модернизирует существующие здания в соответствии с

высокими стандартами энергоэффективности, превращая их в здания с нулевым потреблением энергии. Нулевое энергопотребление – это способность здания самостоятельно производить всю энергию, необходимую для жизни его обитателей. Пилотные проекты модернизации зданий по этой программе уже стартовали в Великобритании, Канаде, США и Франции.

Модернизированные дома в деревне Снейтон, расположенной на окраине Ноттингема, Англия.

Согласно Европейской директиве по энергоэффективности зданий (EPBD), все строящиеся в Европейском Союзе здания должны соответствовать строительным стандартам с минимальной или нулевой энергией. Кроме того, сертификаты энергоэффективности в Европейском Союзе являются обязательными для зданий, и эти сертификаты необходимо предъявлять арендаторам и покупателям. Ряд исследований в Европе, включая Ирландию, Нидерланды, Германию и Швецию, показывают, что энергоэффективные дома требуют значительно более высоких цен на аренду или продажу, чем обычные дома.

Солнечное поселение Шлирберг во Фрайбурге, Германия.

Узбекистан стал первым государством-членом Глобального института зеленого развития (GGGI) среди Содружества Независимых Государств (СНГ). Став членом института, Узбекистан стремится реализовать совместные проекты, направленные на стимулирование устойчивого экономического роста и смягчение рисков изменения климата путем развития «зеленой экономики» в условиях изменения климата.

Кроме того, с 2017 года Узбекистан активно движется к переходу на «зеленое» строительство. Обеспечение экологически чистых условий жизни в сельской местности, в том числе в сотрудничестве с ПРООН и

Министерством строительства Республики Узбекистан и на основе грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Поддержка развития строительства энергоэффективных сельские дома в Узбекистане» реализуется в рамках проекта. Первый компонент проекта поможет использованию узбекскими банками зеленых ипотечных кредитов для массового увеличения спроса на жилье ET и KU.

В рамках третьего компонента данного проекта в 2022 году планируется разработать новый нормативный документ строительства «Пассивного дома» и руководство к нему. Стоит отметить, что один из первых пассивных домов в Узбекистане был построен в 2011 году на берегу Чарвокского водохранилища недалеко от села Бурчмулла по проекту доцента Ташкентского архитектурно-строительного института Мансура Зохидова.

Несмотря на то, что меры по внедрению зеленых стратегий в экономику и строительство активно принимаются государством, необходимо повышать осведомленность населения, увеличивать участие населения в разработке и использовании энергоэффективных решений. Любой, кто планирует отремонтировать свой дом, может принять меры по улучшению тепловой модернизации и энергоэффективности дома. Эти меры включают в себя качественное утепление стен, крыши и пола дома, замену окон и дверей. Владельцы частных домов также могут установить инновационную систему отопления с возможностью регулирования температуры в помещении.

Использованная литература:

1. Сагдиев К.С., Ювмитов А.С., Кадилов Г.М. (2020). Оценка сейсмостойкости существующих дошкольных образовательных учреждений и

рекомендации по обеспечению их сейсмической безопасности. Американский журнал прикладных наук, 2 (12), 90–99.

2. Шукуров И. С., Сагатов Б. О', и Нияткул, Г'. (2022). Альтернативные решения по использованию местных материалов для повышения энергоэффективности конструкции крыши. Наука и образование, 3(4), 548-554.

3. Асатов Н. А., Шукуров И. С., Сагатов Б. Ю., Усмонова М. О. (2022). Расчет теплотерь с перекрытий зданий. Наука и образование, 3(4), 390–395.

4. Сагатов Б. У. (2022). Состояние строительства энергоэффективных зданий в Узбекистане. Наука и образование, 3(1), 261-265.

5. Асатов Н. А., Сагатов Б. У., Махмудов Б. И. О. Г. Л. (2021). Влияние теплофизических свойств внешних барьерных конструкций. Наука и образование, 2(5), 182–192.